

México Interdisciplinario / Interdisciplinary Mexico

ISSN 2193-9756

ARTÍCULOS iMEX

vol. 6, 2026

Editores: **Yasmin Temelli / Hans Bouchard**

"Qué manera de turbarlo a uno"

Las cartas de José Carlos Becerra a José Lezama Lima

(pp. 1-14; DOI: 10.5281/zenodo.18736075)

Javier Hernández Quezada

(Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana)

Abstract:

This work is a general reflection on the content of the letters written by José Carlos Becerra to José Lezama Lima during the late 1960s and early 1970s. In particular, it emphasizes the formal significance that the Cuban author's literary work acquires, viewed as a creative point of reference for self-confirmation, essential for the development of an emerging body of work. By identifying the specific aspects of this influence, the text evaluates Becerra's poetic readings, which clarify how Lezama Lima's legacy opens doors to an endless array of resources and approaches, capable of recovering and engaging in dialogue with the finest traditions of the Hispanic and Latin American worlds.

Keywords: José Carlos Becerra, José Lezama Lima, letters, poetry, Mexico-Cuba relations.

Received (22.09.2025)

Published (23.02.2026)

Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

Website:

www.imex-revista.com

Editores iMex:

Vittoria Borsò, Frank Leinen, Guido Rings, Yasmin Temelli, Hans Bouchard

Redacción iMex:

Javier Ferrer Calle, Bianca Morales García, Emiliano Garcilazo, Ana Cecilia Santos, Stephen Trinder

"Qué manera de turbarlo a uno"

Las cartas de José Carlos Becerra a José Lezama Lima

Javier Hernández Quezada

(Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana)

Una aclaración-declaración de principios

El caso del poeta mexicano José Carlos Becerra ha sido bastante estudiado en términos de su fugaz desarrollo como creador. Dueño de una potente voz expresiva que lo convirtió en referente generacional, hizo de la palabra escrita ese flujo emocional (ese flujo disruptivo), el cual le permitió comprender que los poderes del lenguaje siempre vivifican la recuperación del ayer. Pues, al decir de Octavio Paz, en la emotiva presentación de *El otoño recorre las islas* (1973), "Recordar es imaginar" y 'decirse' "más que la realidad" (Paz 1985: 15); es 'decirse' más que las manifestaciones visibles-palpables del exterior.

Frente a tan sugestivo escenario, se entiende, el joven creador precisa una aclaración-declaración de principios: una suerte de ruta crítica para captar aquello que lo sorprende y atrae: aquello que lo impulsa a indagar en su ser, toda vez que la labor artística que realiza es una actividad inestable, dinámica, imposible de definir con certeza y seguridad. Más todavía si se considera que estamos ante un poeta joven, en pleno proceso de maduración, que evidentemente escribe muy bien, pero a quien el reconocimiento público o privado de los demás (sus pares), ha de generarle un sinfín de estímulos y entusiasmos constantes que lo impulsan a seguir, a continuar, y asimismo a dialogar con aquellos que considera modelos para su formación.

Hablamos de un reconocimiento efectivo, trascendente y vital, que motiva e induce, que incita y alienta, al tiempo que, a manera de gratitud, sugiere esa celebración reflexiva del trabajo ajeno: esa hermenéutica personal que aclara dudas y que en el fondo genera un razonamiento profuso y esclarecedor que sirve como cabal fuente de inspiración.

Las tres cartas que Becerra le escribe a José Lezama Lima entre los años de 1967 y 1970 descubren lo anterior: la constatación de una actividad interpretativa que, entre varias cosas, destaca la profunda impresión causada por el cubano en un momento clave de su vida, de evidente progresión individual y discursiva; esto es, de una lectura dedicada, atenta y sensible que consigna valoraciones de quien descubre en el trabajo de un poeta mayor un patrón vigoroso y estimulante. De tal suerte, la lectura inmediata que causan las cartas de Becerra hace suponer

que lo que él ha pretendido buscar, tras dialogar con Lezama Lima, es compartir los secretos de su propuesta estética: los secretos mejor guardados, muchas veces incomprensibles, o de difícil captación, pero que expresan su parte medular, especialmente si se analizan con detenimiento y atención y se concluye que estos se encuentran en la búsqueda de lo trascendental. En particular, se trata de ese tipo de correspondencia que, dirigida a un interlocutor de renombre y prestigio, delibera con sumo respeto, constituyéndose como un "tipo especial de comunicación", por cuanto su autor

está realizando un esfuerzo de naturaleza psicológica —es decir, no solo intelectual o textual, sino también emocional y/o racional— para transmitir la imagen de sí, las ideas que ha desarrollado sobre un tema concreto o su posición en una relación personal, utilizando exclusivamente la herramienta de la palabra. Es decir que se trata de un proceso de auto-reconstrucción, de selección y ensamblaje, de todo un universo personal real —diferente es el tipo de carta ficticia (sin destinatario real) que compone una novela epistolar— (Krasniqui 2014: 11).

Este epistolario intelectual que mantiene Becerra con Lezama Lima hace recordar el que el propio poeta cubano sostuvo con Juan Ramón Jiménez en su juventud,¹ y que a la postre se convertiría en materia prima del famoso *Coloquio con Juan Ramón Jiménez* (1938): texto que, al igual que las cartas de Becerra, indica múltiples reflexiones estéticas que sorprenden por su amplitud y claridad de análisis, y que formalizan ese manifiesto poético-teleológico mediante el cual Lezama Lima expone motivaciones creativas con gran lucidez, ponderando una singular disertación sobre los condicionamientos de la realidad insular. De este tema, se ha escrito en otro lugar que:

El "Coloquio con Juan Ramón Jiménez" es un texto inaugural en el proyecto literario de Lezama Lima; es un diálogo no ficticio donde el joven escritor plantea sus puntos de vista respecto a temas como la experiencia poética o la determinación psicológica y cultural del entorno, que en tantos trabajos posteriores desarrollará. La búsqueda de los sentidos artísticos [...] aquí se hace evidente; la búsqueda de los sentidos verdaderos [...]. Desde luego, semejante tarea forma parte de un proyecto general, consistente en subrayar las posibilidades reales del ejercicio artístico (Hernández Quezada 2011: 17).

Las cartas de Becerra conforman ese "texto inaugural" que 1) facilita la comprensión general de su obra literaria o, por lo menos, de sus aspectos básicos, y que 2) expone la celebración crítica de un poeta deslumbrado, quien necesita plasmar lo que piensa y siente al leer a Lezama Lima. Becerra parece asumir que dicho creador abre nuevos derroteros expresivos, importantes

¹ "La amistad y la relación literaria entre Juan Ramón Jiménez [...] y José Lezama Lima [...], dos de los más grandes poetas del siglo XX, se inició con el trato frecuente que ambos pudieron mantener durante los dos años largos que el de Moguer pasó en Cuba. En La Habana de finales de los años treinta, desde noviembre del 36 a enero del 39, trataron y sellaron una amistad que permaneció hasta la muerte del español en mayo del 58. Al dejar el matrimonio Jiménez-Camprubí la isla para instalarse en los Estados Unidos, la amistad se mantuvo a través de las cartas que se enviaron. Del trato personal se pasó, en poco tiempo, a la complicidad epistolar" (Fornieles Ten 2009: 25).

a considerar en un proceso de maduración como el suyo en el que, intuyo, busca la confirmación "especial" y *verdadera* de sus recursos. Ciertamente, aludo a algo más que un puñado de misivas secundarias que comunican la vivencia intimista desvinculada del criterio hermenéutico-estético; a algo que se concibe, más bien, y de modo contundente, como unos de los primeros y fundamentales registros mexicanos sobre la obra literaria de Lezama Lima que enfatiza la complejidad de su barroco estilístico permeado por apropiaciones personalísimas de las vanguardias del siglo XX.

Posibilitada gracias a este breve pero sustancial intercambio epistolar (hablamos de tres cartas del mexicano y una del cubano), la relación Becerra-Lezama Lima expresa el tipo de vasos comunicantes que se establecen entre escritores latinoamericanos pertenecientes a generaciones distintas: escritores que después de entrar en contacto entre sí y reconocerse como artistas, exponen libremente cavilaciones puntuales sobre intereses, perspectivas, visiones, etcétera.

En efecto, en este texto apelo a los intercambios que siempre se han suscitado entre escritores mexicanos-continentales y cubanos-insulares, los mismos que, gracias al idioma que los vincula y a la relativa cercanía geográfica de sus países, han estrechado profundos lazos de amistad y camaradería hasta el punto de leerse, reconocerse y *aclararse*.

Sobre esta cuestión no olvidemos lo que Álvaro Ruiz Abreu señala cuando afirma que en el nexo Becerra-Lezama Lima se observa la manifestación de un vínculo poderoso entre dos escritores que, además del "cruce de cartas, de opiniones y de simpatías", involucra el "encanto y la fascinación" mutuos; ese "encanto" que provoca que el mexicano vea en Lezama Lima "la poesía hermética que él mismo quería escribir"; y Lezama Lima, la continuidad de sus principios estéticos:

Lezama quería identificar la imagen de la poesía y la historia que cumple su ciclo. Su prosa es ardua, un laberinto de símbolos cubiertos por una sintaxis que no respeta regla alguna. Hizo poemas extensos, bajo el imperio de los colores, el sonido, la historia, los hombres ilustres, como Becerra, su discípulo. [...] Lezama Lima le ha indicado rutas, pautas y ritmos. Le ha hablado desde la isla de Cuba el lenguaje que Becerra deseaba escuchar. Que el escritor "durante el día no tenga pasado y por la noche sea milenario". Que destruya el lenguaje para construir otro, nuevo y musical. La poesía de Becerra en efecto es un intento por rebelarse contra la regla (Ruiz Abreu 1996: 128, 131).

Cartas reflexivas que subrayan puntos comunes, acercamientos, rupturas: con ellas es evidente que Becerra rinde culto a un creador superior, al cual admira y celebra con total entusiasmo, no sin antes puntualizar lógicas comunes o próximas. Y no sin antes comprender, también, que Becerra encuentra en Lezama Lima el ejemplo de un rompimiento permanente y asiduo con las

dinámicas artísticas de su tiempo, que es lo que él busca alcanzar y le impulsa a realizar un planteamiento heterodoxo del lenguaje donde lo críptico y profundo se entrecruzan.²

Con este criterio, Becerra se da a la tarea de llevar su poesía a nuevos estadios de expresión y vincular su planteamiento poético al de otro creador que abre brecha y muestra rutas a considerar, sin que ello implique una manda a cumplir o una obligación a acatar, pero sí una identificación de convergencias y similitudes puntuales.

Escritores mexicanos y Lezama Lima

El nexo Becerra-Lezama Lima es parte de una serie de relaciones artísticas que algunos destacados escritores mexicanos establecieron con el autor de *Paradiso* (1966) y de las que existen, por fortuna, muchos registros. Situación que, desde luego, se debe a varios factores relevantes, dignos de considerarse, como el enorme impacto que la novela mencionada tendrá en México luego de ser editada y publicada por Ediciones ERA en 1968, o como lo que Ángel Rama ya denominaba, críticamente, los efectos colaterales de "la arbitrariedad que caracterizaría al boom" y contribuirían "a un aplanamiento sincrónico de la historia de la narrativa americana" (Rama 1985: 266).

A la vez, lo anterior se debe a algo más que apunta a contactos personales que Lezama Lima mantiene con este país desde tiempos remotos, y que evidencian intereses sucintos (v. gr. comprender la transculturación del elemento barroco; viajar a México u organizar el número 13 de *Orígenes* dedicado a escritores y pintores de dicha nación...)³

Resumiendo: la importancia que tal nexo cobra es algo que jamás debe pasarse por alto, puesto que garantiza la continuidad de una serie de contactos textuales entre escritores mexicanos y Lezama Lima; una serie de contactos intelectuales que refieren la profusión de ese diálogo constante y destacado para las partes, y en el que es frecuente que el cubano descubra el sentido múltiple de su obra tras motivar "una paráfrasis generalizada, que contribuye a su discernimiento y retención" (Hernández Quezada 2012: 75).

² De acuerdo con Daniel Téllez, "El hombre no descubre el mundo de una vez para siempre, sino a través de renovadas y continuas sorpresas. Para José Carlos Becerra el mundo es una creación constante y cada instante se significa por las circunstancias renovables. Nace en él la exploración del universo en ese vértice que la historia ha perdido u olvidado: la diminuta fracción de su tiempo. Comparte con José Lezama Lima ciertas armonías para que el poema sea "nocturno caracol en un rectángulo de agua", es decir, receptáculo, espejo que refleja y vierte los sonidos del mundo; posibilidad no causal que nombra lo imposible" (Téllez 2002: 14).

³ "México es una presencia constante en la obra poética, narrativa y ensayística de Lezama Lima. México, en todas sus dimensiones, no únicamente la revolucionaria, desde el Popol Vuh y la cosmogonía azteca hasta el muralismo de Orozco y Rivera, la poesía de Octavio Paz o la narrativa de Carlos Fuentes, pasando, naturalmente, por el barroco novohispano y las peregrinaciones de Fray Servando Teresa de Mier" (Rojas 2010).

Entre otros, autores como Octavio Paz⁴ o Carlos Fuentes⁵ esgrimen planteamientos públicos y privados que constatan la importancia del proyecto lezamiano: un proyecto diferencial que, dadas sus enormes dimensiones, no puede ignorarse como ejemplo renovador, ya que manifiesta la complejidad de una visión libre y heterodoxa de la literatura que, sin renunciar a la tradición, finca sus esquemas futuros con confianza y singularidad; y no sólo eso: además, sugiere explicaciones originales sobre las características del pasado latinoamericano, sobre sus culturas y mezclas, logrando un esbozo interpretativo del universo-*espacio* americano justo en el contexto de un periodo crítico y tenso donde, debido a coyunturas como las de la Guerra Fría y el protagonismo que en ella adquiere la Revolución Cubana, el mundo entero voltea a verlo con sorpresa y asiduidad.⁶

Octavio Paz, por ejemplo —con quien se presume Lezama Lima mantiene comunicaciones desde mediados de los años 40—, jamás duda en reconocer la trascendencia literaria del cubano, insistiendo en el hecho de que ofrece una serie de aspectos relevantes e infrecuentes en las letras del siglo XX, según se observa en su obra maestra *Paradiso*: un libro total e inabarcable que seduce a cualquier lector por su estilo envolvente y retador y por la alta factura de los contenidos abordados que remiten constantemente a la creación, la poesía, la vida familiar y la religión, entre otros:

Leo *Paradiso* poco a poco, con creciente asombro y deslumbramiento. Un edificio verbal de riqueza increíble; mejor dicho, no un edificio sino un mundo de arquitecturas en continua metamorfosis y, también, un mundo de signos —rumores que se configuran en significaciones, archipiélagos del sentido que se hace y deshace—, el mundo lento del vértigo que gira en torno a ese punto intocable que está ante la creación y la destrucción del lenguaje, ese punto que es el corazón, el núcleo del idioma. Además, es la confirmación de lo que unos pocos adivinamos al conocer por primera vez su poesía y su crítica. Una obra en la que usted cumple la promesa que le hicieron al español de América Sor Juana, Lugones y otros cuantos más (Paz 1967 en Hernández Bustos s.f.).

⁴ "El arco temporal entre las dos únicas cartas conservadas de Octavio Paz a José Lezama Lima dibuja una relación, la del escritor mexicano con la literatura de la llamada "generación de *Orígenes*", que se prolongará en su "correspondencia cubana" con Cintio Vitier y Roberto Fernández Retamar. Un intercambio detenido, por obvias razones políticas, alrededor del año 1969, cuando Paz, como tantos otros escritores latinoamericanos, abandona las esperanzas políticas depositadas en la Revolución cubana. Estas esperanzas, aún con la porción de disidencia bien explicada en su correspondencia con Retamar, desaparecerán definitivamente luego del célebre Congreso Cultural de La Habana, en enero de 1968 (al que Paz declinó asistir por razones personales) y, sobre todo, después del primer Congreso Nacional de Educación y Cultura (abril de 1971) y del escándalo del llamado "caso Padilla", sobre el que Paz publicó un indignado artículo en la revista *Siempre* (en junio de 1971)" (Hernández Bustos s.f.).

⁵ "Sin duda, uno de los lectores más entusiastas de Lezama Lima es Carlos Fuentes: narrador que lee atentamente la obra del maestro cubano, y quien mantiene contacto con él desde mediados de los años 50, años en los que le escribe seis cartas —cinco en 1956, y una en 1958— donde trata aspectos relacionados con los proyectos editoriales que llevaba a cabo, amén de otros [, como el] envío de colaboraciones suyas para *Orígenes*" o el debate del "trabajo artístico al activismo social" (Hernández Quezada 2012: 76s.).

⁶ Véase Rojas (2018).

Señalada la grandeza de ese "mundo de arquitecturas en continua metamorfosis", la reflexión de Paz secunda la argumentación de que *Paradiso* es un punto de partida y de llegada: un texto emblemático que establece lazos perdurables con el ayer y la actualidad culturales, y que además se constituye como referente genuino de la expresión poética de ese sujeto artístico que, libremente, habla de mil cosas relativas a su existencia y marco de referencias social. Un libro integrador, que se transforma a cada instante gracias a los alcances 'deslumbrantes' de su lenguaje, siempre portentoso y vehemente, indescifrable y rompedor.

En la misma lógica argumentativa-celebrante, nos topamos con Carlos Fuentes, quien señala que figuras como las de Lezama Lima resultan fascinantes por muchas razones, entre ellas por abreviar y promover lo que siempre "la historia ha callado" y demanda "gran diversidad de exploraciones verbales" (1996: 30); es decir: lo que forma parte de esa "historia" denegada, silenciada, durante muchos siglos, pero que ahora, a la luz de una creatividad sin frenos, postula rompimientos formales con frescura, inteligencia y vivacidad, y muestra asimismo la madurez alcanzada por nuestras letras.

Consciente del cariz de las propuestas libérrimas del cubano, el autor de *Aura* (1962) sabe que hablar de Lezama Lima y su literatura es hablar de un acontecimiento señero, infrecuente, que no se da todos los días, menos si se observa cómo su obra magna, *Paradiso*, cruza límites y prohibiciones con desenvoltura y facilidad:

El mundo de fe y sensualidad de Lezama en su gran novela *Paradiso*, le da su más alta expresión literaria a los conflictos de nuestra tradición católica, vista como tradición erótica y moral conflictiva; más que como obligación de escoger entre el bien y el mal, como opción entre valores: la fe cristiana y la sensualidad pagana, la historia visible y la invisible, el saber y el sentir, lo natural y lo sobrenatural (Fuentes 1990: 19s.).

Para Carlos Fuentes, la capacidad artística e intelectual de Lezama Lima de adentrarse en lo inexplorado, en lo prohibido, o en lo que no se debe remover por aspectos relacionados al poder (político, moral, religioso), demuestra la firme convicción de que la literatura latinoamericana ha dejado atrás para siempre una oscura época de limitaciones y reduccionismos constantes que, muchas veces, han atentado contra ella misma y su diversidad: contra sus formas y consolidación. Tal cualidad, por consiguiente, convierte a esta obra en un paradigma a considerar, en algo destacado y necesario que siempre se debe recordar y visitar, dado que prefigura "epifanías de pasaje" y la opción de un "tiempo nuevo" (Fuentes 1990: 246).

Dicho en pocas palabras: conviene relacionar la correspondencia de Becerra con esta textualidad debido a que expone procesos de acercamiento literario-cultural entre escritores de países cercanos, y consecutivamente matizaciones de las propuestas realizadas al dimensionar sus alcances; matizaciones que, fundamentalmente, señalan la clase de interpretaciones en

juego, a la vez que de afinidades halladas, válidas para comprender el proceso de recepción intelectual de la obra lezamiana en México y la manera en que amplifica las posibilidades de una literatura emergente que se asume abarcadora, poderosa e incontenible.

Las tres cartas de Becerra a Lezama Lima

La primera carta de Becerra a Lezama Lima es aclarativa: busca explicar, en primera persona, los efectos generales que su 'admirada' literatura provoca, los retos fundamentales que plantea, las variables esenciales que ofrece, comprendidas plenamente gracias al deslumbramiento de una lectura inicial.

Por esta razón podría decirse que, en esta primera carta —escrita en México y fechada el 28 de septiembre de 1967—, lo que priva es un atrevimiento: el del joven poeta que le escribe a un interlocutor singular-maduro y por tanto a un modelo referencial que le permite exponer sus emociones como lector y creador. Cosa que, a simple vista, resulta más que significativa en virtud de lograrse ese acercamiento preliminar que a Becerra, emisor precoz, le brinda la posibilidad de opinar sobre los textos de Lezama Lima y la clase de "agitaciones" y "rumores" que lo asaltan cada vez que retoma su lectura y se ve inmerso, de inmediato, en el clímax de una "turbación":

Apenas estoy en los umbrales de libro *Órbita de Lezama Lima*, y ya el viento que sopla de su interior agita y emite su rumor entre las ramas nacidas y extendidas en el desarrollo de mi vida. Qué manera de turbarlo a uno, de estremecerlo dándole la maravillosa ceguera necesaria para que los primeros pasos sean de tanteo deslumbrado, más de formas ocultas que de luz percibida (Becerra 1985: 300).

El "esfuerzo de naturaleza psicológica" que comprende el acercamiento comunicacional de Becerra es obvio que busca intimar, y es por eso que demuestra la lógica de un argumento contundente que quiere subrayar el poder de su poesía, percibida y comprendida como algo superior, complejo, que por si faltaba "estremece" a más no poder. Con lo cual esta carta, si bien breve, deja entrever las impresiones de un joven Becerra que parece estar decidido a expresar sus argumentos sin mayores rodeos ni dubitaciones, demostrándose así como un excelente interlocutor que está a la altura de las circunstancias y es capaz de decirle a Lezama Lima lo bien que escribe y plantea sus argumentos y reflexiones. Afirma Becerra: "Abro y cierro este libro sin descanso, me detengo en zonas ya transitadas o en otras penas entrevistas, y la fascinación del laberinto, la caída de Alicia, las columnas que según se dice fueron rescatadas del templo de Salomón; aparecen aquí y allá; hilvanando, rodeando, haciéndose lentamente el meollo de todo" (Becerra 1985: 300).

En la segunda carta fechada en México, D. F., el día 21 de diciembre de 1968, Becerra cavila sobre su formación poética; y en ella, a diferencia de la anterior, expone el modo tan apremiante en que la literatura de Lezama Lima la ha ofrecido las claves de esa escritura pródiga y abundante que señala un "destino" y un "trance revelador" (Becerra 1985: 301); de esa escritura singular, mediante la cual comprende que la verdadera literatura descansa en los esfuerzos por alcanzar el maridaje entre los "Nuevos artilugios verbales" y sus "tanteos de estilo" (Becerra 1985: 302). Por ende, es notorio que este escritor habla de su autobiografía lectora y creativa, de sus tropiezos y hallazgos, de sus muchas búsquedas, arguyendo tempranas influencias de poetas como Juan Ramón Jiménez, tan importante para el propio Lezama Lima:

Desde muy joven fui lector y también autor de poemas. Pero aquello que compuse en la adolescencia no era lo que yo quería escribir, lo que sospechaba que era mi *manera*, mi forma natural de instalarme y manipular el trance revelador. Un día leí a Juan Ramón Jiménez, y por primera vez tuve palabras *propias*, gestos verbales para rodear o desistirme. Vino después la invasión de *Residencia en la tierra*, se sucedieron Aleixandre, Faulkner y D. H. Lawrence, Quevedo, Proust y Joyce. Junto a esos nombres la obra de Claudel llegó un día para revelarme el poder totalitario no de un poema sino de cada verso donde el sentido francés del orden, merced a una especie de braceo muy terrenal, casi fisiológico hasta lo Divino, adquiría una imantación y un cauce de revelación amplia y espumante, y con ello, una prosodia pesada y luminosa, de lógica tan increíble, que me dejó atónito (Becerra 1985: 301).

Así, con este desnudo formativo y de crecimiento individual Becerra comparte a Lezama Lima 'todo un universo personal real', que intenta referir el precedente exacto en cuanto a lecturas determinantes se refiere, para después expresar los criterios seguidos al momento de escribir y manifestar que si bien en sus primeros trabajos poéticos obtuvo algunos logros llamativos no fue sino hasta el descubrimiento de *Órbita de Lezama Lima* que se topó con un pulso formal que le "abrió la puerta": esa "nueva y maravillosa donación de la poesía" que supuso la videncia inmediata de desconocidos recursos lingüísticos:

¡Qué mundo! ¡Qué movimiento hacia la superficie desde lo más hondo! Desde el nudo, desde el centro mismo de lo que forcejea ocupando o dejándose ocupar, hasta su remate en el rizo de la ola más simple y graciosa, o en la voluta de movimiento y estatua más enternecedores. Especie de coletazo festivo con el cual la ballena que usted ha hecho volar por el escenario, se despide de nosotros, antes de volver al sombrero de copa que usted volverá a ponerse antes de desaparecer del escenario, porque debe volver a las profundidades que lo reclaman (Becerra 1985: 301s.).

En esta segunda misiva Becerra expone una nada tímida declaración admirativa, debido a que explicita el influjo lezamiano, lo visibiliza y reconoce, de tal modo que para él comunicarse con su venerado poeta supone entrar en contacto con un creador indispensable que influye grandemente en la lógica de sus procesos creativos y le ayuda a reconocerse como artista, como escritor; al respecto, Becerra destaca algo que confirma esta impronta y que dice que: "Después

de leerlo a usted querido Lezama yo he sido más *yo*. Su obra representa esa experiencia última sin la cual yo no podría indagar y 'ver' en el lenguaje, no en la "realidad". Qué hermosa deuda tengo con usted y cómo me enorgullece portarla" (Becerra 1985: 302).

En síntesis: este documento personal que involucra un "proceso de auto-reconstrucción, de selección y ensamblaje" y que expone las evidencias autobiográficas del nacimiento del "yo" a la madurez poética e intelectual confirma que Becerra ha encontrado en Lezama Lima al escritor deseado: al escritor referencial que le sugiere los caminos a transitar en la búsqueda de su propia progresión y, a la par, del "conjuro" que "lo reclama desde las profundidades literarias, una vez exploradas sus lecturas y sus imantaciones" (Tellez 2002: 27).

Por último, la tercera carta de Becerra está fechada en Londres, el 3 de enero de 1970; y en ella se descubre la precisión de un discípulo que le escribe al "Querido maestro" (Becerra 1985: 303) para celebrar los esquemas y alcances de su creatividad.

En general, es una carta motivada por la lectura de *Paradiso*: esa obra cumbre en nuestras letras que, al igual que a Octavio Paz y a Carlos Fuentes, le genera enorme y genuino entusiasmo porque comprende que gracias a ella Lezama Lima conjunta todos sus dones poéticos, pero ahora extendidos de forma sublime en una obra colosal y catedralicia que narra el crecimiento sensible e intelectual de un creador. Bajo tal perspectiva, esta tercera carta valida la lectura de la novela de Lezama Lima, y muestra los esfuerzos de Becerra por detallar, con singular entusiasmo, sus planteamientos esenciales.

Lo primero, entonces, que señala es la calidad de la obra y su continuidad estética: los presupuestos estructurales y estilísticos que la convierten en algo fuera de serie y hacen que contraste con los de aquellas obras escritas que sólo priorizan lo anecdótico y circunstancial, y dejan de lado la indagación recurrente en el azar y la dispersión.

Por tanto, *Paradiso* es una novela revolucionaria y estimulante donde el peso del lenguaje se destaca por doquier, exhibiendo recursos múltiples que trastornan la concepción asequible del relato, y proponiendo nuevos procedimientos de lectura e interpretación. Pero también, sugiere Becerra, *Paradiso* es una novela integral que expresa motivos de la cultura latinoamericana y establece una visión extensiva de la realidad social; así, *Paradiso* implica un cúmulo de hallazgos que se tienen que difundir para que nadie se pierda de las aportaciones de una obra integral que colige los placeres individuales del arte y la creación con los gozos grupales de la vivencia familiar, de la amistad y de la religión.

Subrayo: mucho le sorprenden a Becerra las sumas de tal conquista que involucra como parte de un *continuum*; de modo que, al escribirle a Lezama Lima, lo primero que le expresa es la

grata impresión que *Paradiso* le causa, máxime cuando en su hechura distingue la importancia que el trabajo poético con el lenguaje cobra:

¡Cuánto amor por la palabra se necesita, como se dice de Cemí, para vencer el "tiempo" del trópico! Pienso que escribir *Paradiso* como usted lo ha hecho es tal vez la única forma de visibilidad de ese universo de ajustes tan dinámicos y secretos, de gracia y profundidad tan relevantes, de formas tan reunidas para hablarnos. Si el racionalismo francés no hubiera estado tan angustiado por la insaciabilidad de su propio logos, tal vez su mejor hijo en este siglo —el surrealismo— también hubiera tenido el jugo y el resplandor naturales que hay en la obra suya. Pero se necesita poseer esta otra sabiduría, al del trópico, la que habla en sueño sin desdoblarse, la que no pasa por Descartes, para sumergirse como usted tan profundamente, y guiarnos por todos los enlaces y todas las cosas de lo creado, de lo que puede mostrarse si se le sabe llamar, sintiendo también en algunas partes del libro esa atmósfera de resurrección que también encontré en muchos poemas suyos (Becerra 1985: 303).

Obra original que apunta a la temporalidad diferencial "del trópico" y funda y organiza su propio universo, siempre en permanente expansión: digamos que *Paradiso* traslada al lector a una realidad contrastiva que pone en jaque el proyecto de la modernidad; a esa realidad autonómica que procrea "ajustes [...] dinámicos y secretos". Consecuentemente, para Becerra *Paradiso* es la revelación artística de ese orbe 'tropical'; de ese universo caribeño donde se mezclan lo visible e intangible, lo mítico y material, lo religioso y pagano, en tanto expresiones habituales de todas y cada una de las cosas que ahí existen y hallan lugar, y no sólo de aquellas relacionadas con el mundo del arte y de la creación. Comprendidos y analizados sus planteamientos, Becerra entiende, en fin, que *Paradiso* supone la crisis visible del esquema "racionalista"; y que, a lo largo de sus densas y sugestivas páginas, alusivas a la existencia integral de un escritor, se percibe la proliferación incesante de esas fuerzas de lo trascendente que realizan los "ajustes" necesarios "para hablarnos" y mostrarnos los fundamentos, perennes, de un mundo "secreto": el del "yo".

La "visibilidad" de aquello que escapa y perdura; de aquello que prolifera y se manifiesta en formas 'desconocidas' influye, pues, en la concepción de esta obra portentosa, 'paradisiaca' y mítica, que además pareciera estar concebida 'para' y destinada 'a' mostrar los poderes formales del barroco: estilo que, indica Becerra, fortalece lo narrado, lo potencia y difumina, no sin argüir que, en manos de Lezama Lima, dicho estilo adquiere nuevos bríos, se modifica y rejuvenece. Escribe el mexicano, en una clara muestra de inteligencia y sensibilidad:

Paradiso me ha hecho la impresión de uno de esos altares barrocos de México —usted habla de aquel de la Capilla del Rosario en Puebla—; lo vemos a distancia y sólo percibimos como un movimiento múltiple en un solo sentido de todas las figuras y molduras, como si un fuerte viento soplara hacia ellas desde alguno de los ángulos del retablo. Pero esta impresión de agitación en un solo sentido desaparece si uno se acerca un poco. Seguimos percibiendo un orden masivo, pero ya de movimientos variados,

enfrentados, como si se tratara de ejércitos en maniobras en un ancho campo donde las figuras que más sobresalen son aquellas que por su colocación las identificamos como las de los jefes y las oficialías según el orden de sus grados (Becerra 1985: 303s.).⁷

Con esta reflexión crítica del elemento formal utilizado por Lezama Lima, Becerra admite la continuidad de un estilo remoto, importante en la historia cultural de Latinoamérica, pero indicando la novedad que adquiere en el funcionamiento de una obra desbordante y moderna que presenta recursos varios e insolubles.

Es relevante señalar que si analizamos el propósito de esta carta y el de las dos primeras entenderemos con facilidad la intención de sus contenidos. Contenidos que, en rigor, exhiben el tipo de discurso que el mexicano emplea al acercarse al "Maestro" y señalar las agradables impresiones que le producen las frecuentes lecturas de su *Órbita de Lezama Lima y Paradiso* para, enseguida, dialogar con él. A causa de ello, se infiere que las cartas de Becerra engloban una comunicación profunda que advierte intereses juveniles; que expresa, mejor, las percepciones del "yo", después de conseguir 'una' voz y, como plantearía Lezama Lima, en cálida respuesta no recibida, contar con la opción de "cuadrar la bestia" y "definir la presencia como ausencia de ausencia":

He leído con detenida fruición su libro *Relación de los hechos* [escribe el cubano, en este intercambio de ideas]; aún en sus momentos de desolación, su brazo lo cubre con misteriosa precisión. A veces, causa la impresión de una ciudad en la que se llega en el sueño y después se torna implacable y conocida; otras veces es la ciudad desconocida que vamos reconociendo en minuciosa fiesta de reencuentros. A veces, aparece como una voluptuosidad en lo sombrío, cuya raíz sin duda debe venir de Baudelaire, pues la soledad en la abundancia, la ausencia del diálogo allí donde toda la naturaleza parece que dialoga y se ayuda en su rebasamiento, sólo puede tener momentánea solución en el hombre al convertirse en interrogante, como la naturaleza logra articular una expresión que nosotros desconocemos, pero que en ella actúa como respuesta (Lezama Lima 1985: 306).⁸

⁷ Lezama Lima habla de la Capilla de la Virgen del Rosario (Templo de Santo Domingo) en *La expresión americana* (1957) al referirse al "proceder siempre dinámico del "señor barroco": ese "señor" que, desde el principio, comenzó por "disfrutar y saborear" todo lo que se encontraba a su paso, convirtiéndose en una "pieza ya bien claveteada" [...], indispensable para comprender el desarrollo ulterior de la *imago*. [...] [De modo que para Lezama Lima esta Capilla] es un ejemplo puntero del barroco americano, donde encuentra plasmado un arte decorativo, de carácter religioso, que revela los dones del "paisaje" [...]. En ella, el "señor barroco" se muestra orgulloso, capaz de volcar su concepción del mundo sin ningún tipo de reservas; conquistador de sus *caudales*, forja un arte propio, revelador, que evidencia el enlace *legítimo* de la *imago* americana con la "tradición" (Hernández Quezada 2011: 255, 259s.).

⁸ Esta carta, que por desgracia jamás leyó Becerra, expresa el acercamiento logrado finalmente por ambos autores. Además de hablar de las cualidades artísticas del poemario *Relación de los hechos* (1967), en ella Lezama Lima le reitera al mexicano el enorme gusto que le da el haber "ganado un buen amigo", con el cual puede abordar estos y otros temas largo y tendido. Igualmente, le pide que le extienda un cordial saludo a Octavio Paz, quien vive por aquellos años en la ciudad de Londres; así como a los escritores Mario Vargas Llosa y Antonio Cisneros, con los cuales mantiene periódica comunicación. También, es interesante la apelación a la relación binacional México-Cuba: una relación que siempre ha resultado poderosa, y que para Lezama Lima es importante desde el punto de vista cultural, dados los matices de sus implicaciones: "En muchos sentidos México y Cuba se complementan, la transparencia del valle se une a la brisa fina de nuestra bahía" (Lezama Lima 1985: 306).

En este epistolario, repito, la precisión es clara: Becerra admite la influencia enorme de Lezama Lima: autor para quien el "estilo" es "amor universal" y "también naturaleza" (Becerra 1985: 304). Por lo que, admito, me gusta entender que tal 'señalamiento' brinda una radiografía visible y pormenorizada: la del germen creador; la del germen poético que expande una "nueva y maravillosa dominación de la [...] literatura" (Becerra 1985: 301s.).

Cartas que son proclamas y exposiciones: las misivas de Becerra muestran que hay ocasiones en que los elegidos se 'encuentran', ya sea para reconocerse y admirarse, o ya sea para fundamentar los partos de la "voz" personal. Como sea, es notorio que su importancia documental estriba en que conforman un conjunto de textos valiosos y necesarios para entender el desarrollo poético de Becerra, al tiempo que para confirmar el eco lezamiano en el contexto de la literatura mexicana de los años 60.

Conclusión

Dialogar con Lezama Lima como lo hace Becerra; leerlo con asiduidad y atención es parte de un deseo expreso y fecundante del tabasqueño, quien, joven todavía, declara sus opiniones-emociones tras estudiar y hace suyos algunos de los textos más emblemáticos del célebre autor de *Muerte de Narciso* (1937).

Y es que, a lo largo de estas cartas —dos de ellas redactadas en su país, y la otra en Inglaterra—, finalmente somos testigos de un diálogo intelectual donde Becerra no se guarda nada: al contrario, se esfuerza hasta el cansancio por entresacar los sentidos cifrados en la escritura de Lezama Lima y analizarlos con total devoción; al mismo tiempo, por encontrar en ellos las claves de su crecimiento y expansión estética, a la luz de lo que es un modelo exultante-neobarroco que hace lo que quiere con el lenguaje. Imbuido por tal concepción, y logrando descifrar la "sabiduría [...] del trópico", entiendo que Becerra se desnuda, intelectualmente hablando, en pos de mostrarse como ese poeta despierto y atento que capta lo esencial y que no duda en apostar por un criterio literario semejante o próximo al de Lezama Lima. Un criterio que, en lo fundamental, se patentiza en obras sugerentes como "La Venta" (*Revista Mexicana de Literatura*, mayo de 1968), mediante las cuales Becerra confecciona ese personal estilo exuberante que demuestra afinidades con el del cubano, sobre todo en lo tocante al manejo heterodoxo de las palabras, a la utilización libre-profunda del versículo y a la concepción cognitiva de la metáfora, capaz de resemantizar los tópicos del mito, el erotismo, la memoria, el tiempo y la naturaleza. En rigor, tales son las influencias de Lezama Lima en la poesía de Becerra y explicitan cómo los textos de dos creadores se comunican, entran en contacto, se asimilan y autorreproducen.

Junto a autores como Octavio Paz y Carlos Fuentes, Becerra encuentra en Lezama Lima el ejemplo de un creador desinhibido, original y absoluto, con quien la comunicación epistolar resulta necesaria y estimulante. Sólo que en su caso, no se olvide, tal contacto facilita la gestación de un nexo productivo e inspiracional que rebasa el simple intercambio de ideas sobre determinadas cuestiones, y que más bien pauta el crecimiento definitivo del "yo". Esto, para el caso, es parecido a lo que sucede con Lezama Lima cuando joven, quien entra en contacto con Juan Ramón Jiménez (poeta consolidado), con el objeto de fortalecer un vínculo bastante influyente que contribuirá a la consolidación de su propuesta artística.

Por lo demás, el epistolario de Becerra aporta bastante a la comprensión de las relaciones personales que se han establecido entre escritores mexicanos y cubanos durante el siglo pasado, y que ayuda a entender dinámicas expresas de intercambio cultural. Mostrando la lectura de un *corpus* neobarroco en el que se cifran ingentes significados (el de Lezama Lima), este epistolario sugiere el tipo de procesos literarios que se gestan y el modo en que funcionan, a tal grado que resulta urgente y necesario comprenderlos para reconocer la impronta de una influencia personal. Esto, en especial, aplica en Becerra una vez que se acerca a la obra de Lezama Lima y asimila el "movimiento" que propone de diversos "artilugios" lingüísticos, fundamentales en el proceso de "abrir la puerta" y cruzar el umbral.

A mi juicio, la correspondencia de Becerra define uno de los puntos fundamentales de su vida como creador: decidido a dialogar con Lezama Lima y acercarse a él, muestra las entrañas de su taller literario, exponiendo el significado de las búsquedas, los intereses y las dimensiones de una obra vibrante, sugestiva y profunda.

Bibliografía

BECERRA, José Carlos (1985): "A José Lezama Lima." En: *El otoño recorre las islas*. México: Secretaría de Educación Pública, 300–305.

FORNIELES TEN, Javier (2009): "Introducción." En: Javier Fornieles Ten (ed.): *Querencia americana. Juan Ramón Jiménez y José Lezama Lima. Relaciones literarias y epistolario*. Sevilla: Ediciones Espuela de Plata, 23–61.

FUENTES, Carlos (1990): *Valiente mundo nuevo. Épica, utopía y mito en la novela hispanoamericana*. México: Fondo de Cultura Económica.

FUENTES, Carlos (1996). *La nueva novela hispanoamericana*. México: Joaquín Mortiz.

HERNÁNDEZ BUSTO, Ernesto (s.f): "Dos cartas de Octavio Paz a José Lezama Lima." En: *Zona Paz*. https://zonaoctaviopaz.com/detalle_conversacion/42/dos-cartas-de-octavio-paz-a-jose-lezama-lima/.

HERNÁNDEZ QUEZADA, Javier (2011): *La imago mexicana en la obra de José Lezama Lima*. México: Universidad Iberoamericana Puebla / Secretaría de Cultura de Puebla.

HERNÁNDEZ QUEZADA, Javier (2012): "Dos lecturas mexicanas sobre la obra de José Lezama Lima." En: Jorge Arturo Ortega / Óscar de Pablo / Salvador Gallardo Cabrera / Hernán Bravo Varela / Carlos Ulises Mata / Javier Hernández Quezada / Sergio Ugalde / David Huerta: *Curso délfico. Lecturas de Lezama Lima*. México: Instituto Nacional de Bellas Artes / Ediciones sin nombre, 73–96.

KRASNIQUI, Florie (2014): "El texto epistolar: un punto de intersección en los géneros discursivos y los géneros literarios." En: *Tonos Digital* 26. https://www.um.es/tonosdigital/znum26/secciones/estudios-16-texto_epistolar_krasniqi.htm.

LEZAMA LIMA, José (1985): "De José Lezama Lima." En: José Carlos Becerra: *El otoño recorre las islas*. México: Secretaría de Educación Pública, 305–307.

PAZ, Octavio (1985): "Prólogo. Los dedos en la llama." En: José Carlos Becerra: *El otoño recorre las islas*. México: Secretaría de Educación Pública, 13–17.

RAMA, Ángel (1985): *La crítica de la cultura en América Latina*. Barcelona: Biblioteca Ayacucho.

ROJAS, Rafael (2010): "México en Lezama." En: *La Jornada Semanal*, 4 de abril. <https://www.jornada.com.mx/2010/04/04/sem-rafael.html>.

ROJAS, RAFAEL (2018): *La polis literaria. El boom, la Revolución y otras polémicas de la Guerra Fría*. México: Taurus.

RUIZ ABREU, Álvaro (1996): *La ceiba en llamas*. México: Ediciones Cal y Arena.

TÉLLEZ, Daniel (2002): "La escritura de José Carlos Becerra, materia verbal de un extenso poema. Una armonía compartida con José Lezama Lima." En: Daniel Téllez / Luis Robles / Álvaro Solís Castillo / Carlos Rodríguez / Héctor de Paz / Juan de Jesús López: *José Carlos Becerra. Los signos de la búsqueda*. México: CONACULTA / Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 11–30.